

ONKOLOGIK ARALASHUVLARDAN SO'NG YUZ-JAG' SOHASI TO'QIMALARI NUQSONLARINI ORTOPEDIK PROTEZLASHNING KLINIK JIHLTLARI

Qayumov G'ayratsher Olinmovich

Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi. Farg'ona viloyat stomatologiya shifoxonasi.

qayumovgayratsher@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0001-8094-2924>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17984331>

Dolzarbligi.

Yuz-jag' soxasidagi xavfli o'smalar bilan bog'liq rekonstruktiv jarrohlik amaliyotlarni bajarish zarurati yil sayin ortib bormoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlari, yuz jag' sohasi xavfli o'sma uchrashi umumiy xavfli o'sma orasida yettinchi, bosh-bo'yin xavfli o'sma orasida xamdo'stlik mamlakatlari axolisi orasida 2-o'rinda bo'lib, O'zbekistonda xavfli o'sma tarkibida yuqori jag' xavfli o'sma 8-o'rinni egallaydi. Yangi hosil bo'lgan xavfli o'sma oqibatida YuJS to'qimalarini keng rezeksiya qilingan va nur terapiyasida katta miqdorda dozalarni olgan ko'plab bemorlar xam kuzatiladi. Qayta tiklash murakkab nuqsonlarga suyak va yumshoq to'qima tuzilmalaridagi jaroxatlarni kombinatsiyalangan shaklini ta'kidlash mumkin. Suyak komponentlarini o'z ichiga olgan laxtaklarning mikrojarrohlik autotransplantatsiyasiz nuqsonlarni to'liq bartaraf etib bo'lmaydi.

Tadqiqot maqsadi.

Yuz-jag' soxasidagi xavfli o'smalarning radikal jarrohlik operatsiyasidan keyin ortopedik protezlar turiga va umumiy miqdoriga ehtiyojni aniqlash, klinik xususiyatlari va individual protezlar tayyorlash usullarini baholash.

Materiallar va uslublar.

Tadqiqot Farg'ona viloyat stomatologiya shifoxonasida 2018-2023 yillar davomida dispanser (D) nazoratida turgan, JSST tasnifiga asosida xavfli o'sma tashxisli 250 bemor klinik ma'lumotlari retrospektiv va perspektiv yondoshuvda urganildi. Bemorlarning klinik ma'lumotlari; rentgenologik (R), klinikstomatologik, yuz jag' sohasining anatomo-morfologik xolatlari, jumladan xavfli o'sma jarrohlik amaliyotidan so'ng yuz jag' sohasi a'zo va to'qimalarining xolati, yuz balandligi; yuzning yuqori, o'rta va pastki soxasi, pastki jag'ning (p/j) yarmi va yuzning markaziy qismi o'ng va chap tomoni simmetriyasi, tishlardagi chaynov munosabati okklyuziyasi baholandi, nutq, nafas olish va chaynash xususiyatlari, p/j ochilish darajasi va yon harakatiga baho berildi. Xavfli o'smadan keyingi operatsiya kilingan va operatsiyaga rejalashtirilayotgan bemorlarda antropometrik, fotometrik o'lchovlar va R-tadqiqotlar (telarentgenogramma - TRG; ortopantomogramma - OPG), operatsiyagacha va undan keyin sun'iy protezlar konstruksiyalari, multispiral kompyuter tomografiya (MSKT) va 3D rejalarda yuz jag' sohasi baxolandi va oldindan shakllantirildi.

Olingan natijalar muhokamasi.

Olingan ma'lumotnatijalari taxlili, ko'pchilik bemorlar kasallikning kech yoki oxirgi bosqichida klinikaga murojaat qilganliklarini tasdiqladi; shuningdek, 154 (61,6%) bemor XO takroriy-retsediv belgilari bilan, nurterapiya (NT) olgani; shundan 97 (38,9%) bemorda - TIIa, TIIb, TIV boskichidagi klinik tashxis, ularning 64 tasi (43,2%) erkak, 33 tasi (32,3%) ayol jinsli ekani aniklandi. Yangitdan aniklangan XU a'zo va to'qimada joylashishi va gistologik tarkibiy o'simta tuzilmasi buyicha 36,8% holatda yu/j o'ng yarmida; 35,2% xolatda yu/j chap yarmida; 8,9% xolatda galvirsimon suyak labirint hujayralarida; 10% xolatda yu/j o'ng va chap

yarmida; 5,6% holatda p/j va 3,6% holatdaburun terisida joylashgani; nazologik tashxis -60,8% da saraton, 15,2% da sarkoma, 0,6% da melanoma, 18,8% da silindroma va 0,4% da turlicha boshqayangi hosillalar ekanligini tasdiqladi.

Xulosa.

Yuz jag' sohasi nuqsonlarini rekonstruktiv jarrohlik amaliyotlarida oldindan a'zo va to'qimaning anatomik-morfologik shaklini tiklashda "simmetriya" tamoyiliga rioya qilish zarurati axamiyatlidir. Suyak rekonstruktiv jarrohlik amaliyotidan keyinbemorlarda MSKT nazorati ma'lumotlariga asoslanib, rekonstruktiv jarrohlik amaliyotlarni kompyuterda rejalashtirishning yuqori samaradorligi, tish-jag tizimi faoliyatini to'liq tiklash uchun Titan" implantlari va "Vertex ThermoSens" akril kombinatsiyalari asosidagi yumshoq xomashyolardan foydalanish samaradorligi tasdiklandi. Individual sun'iy protezlar faoliyati uchun taklif etilgan xom-ashyolar xususiyatlari yuz jag' sohasining a'zolari va to'qimalarini oqilona tiklashga imkon berdi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Даминова Ш, Казакова Н. Стоматологический статус у пациентов с воспалительными заболеваниями суставов. Дни молодых учёных. 2020 May 1(1):93-4.
2. Джумаев ЗФ, Гаффоров СА, Каюмов ГО, Джамбиллов РС. Состояние полости рта и уровни биомаркеров ротовой жидкости ортопедические протезирование больных после онкологических операций челюстно-лицевой области. Sciences of Europe. 2024(149):14-9.
3. Казакова НН. Изучение влияния зубных паст на микробиоту ротовой полости. Актуальные вопросы фармакологии: от разработки лекарств до их рационального применения» Бухара. 2020:36-8.
4. Axmadovich S. Improving dental treatment and preventive methods aimed at improving the condition of periodontal tissues and oral mucosa in patients with AIDS. African journal of biomedical research. 2024:3083-91.
5. DN Xen, ZF Djumayev, RS Jambilov, SA Gafforov. [Justification of the effectiveness of various methods of manufacturing dentures and improving the quality of treatment of patients with removable dentures using digital technologies](#). African Journal of Biomedical Research, 2024, 27, 2671-2679.
6. Kazakova NN, Sobirov AA. Changes in saliva in children with comorbidities. Journal For Innovative Development in Pharmaceutical and Technical Science (JIDPTS). 2021 Mar;4(3):2.
7. Mirjonovich AO, Axmadovich SA, Amrulloevich GS, Shermamatovna AG, Sunnatulloyevna GS. Comprehensive approach to diagnosis and prosthetic dental treatment of patients with mental disorders. TPM–Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology. 2025 Sep 25;32(3):206-15.
8. Po'latova R.S., Gafforov S.A., Idiyev O.E, Kazakova N.N., Fazilbekova G.A. An approach to enhancing oral health and dental arch restoration in patients with acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). TPM–Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology. 2025 Jun 15;32(2-June):1026-35.
9. Sunnatulloyevna S. Grounding And Solutions of Ecological Sustainability, Stomatology, And Human Health Problems in Scientific-Practical-Experiments. Journal of Ecohumanism.

2024;3(4):886-97.

10. Zukhriddin D, Sunnatullo G, Nurmukhamet R, Raykhon P, Ravshanbek J, Kalamkas R, Alijon S, Sevara G. Justification for the physiological isolation of the torus based on the pain sensitivity of the oral mucosa. InBIO Web of Conferences 2025 (Vol. 152, p. 01008). EDP Sciences.